

УДК 343.21:343.261-055.2

Дзюба Кирило Олексійович –

*студент 3-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого*

Kyrylo O. Dziuba –

*3^d year student,
Faculty of Public Prosecutor,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda St., Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Москаленко Олена Іванівна –

*студентка 3-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого*

Olena I. Moskalenko –

*3^d year student,
Faculty of Public Prosecutor,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda St., Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Перспектива законодавчої відмови від застосування довічного позбавлення волі до жінок: правовий аналіз

У статті аналізується проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту прав жінок при визначенні виду і розміру кримінальної відповідальності» (реєстр. № 11230 від 01.05.2024), поданий народним депутатом України О.А Качурою. У фокусі аналізу знаходиться законодавча пропозиція щодо можливості призначення жінкам такого виду покарання, як довічне позбавлення волі, лише за сукупністю вироків. Авторами розглядається система покарань за Кримінальним кодексом України з акцентом на місці у ній такого виду покарання, як довічне ув'язнення, і специфіці призначення такого виду покарання жінкам.

У дослідженні за допомогою аналітичного інструментарію розглядаються аргументи, висловлені у пояснювальній записці до законопроекту, а також за допомогою історичного методу прослідковуються вже здійснені спроби національного правотворця, які лишалися безрезультатними, імплементувати даний підхід. Дана законодавча ініціатива аналізується авторами також з використанням гендерно-чутливої та антидискримінаційної оптики, що дає можливість звернути увагу на питання гендерної рівності при призначенні покарань. Для такого аналізу дослідниками використовується гендерно-сенситивна антидискримінаційна практика Європейського суду з прав людини і висвітлюються дискусійні зони, що існують в даній чутливій області.

У дослідженні критично осмислюється пропонований законопроект та порушується питання необхідності реформування системи виконання покарань таким чином, щоб врахувати особливості та специфічні проблеми жінок та чоловіків при застосуванні покарань. За результатами аналізу існуючих проблем в питаннях відбування покарань жінками, авторами здійснюються пропозиції щодо можливого покращення становища жінок у місцях позбавлення волі і руху убік гуманізації покарань та впровадження для засуджених реабілітаційного підходу, заснованого на розумінні потреб окремих категорій засуджених, у тому числі уразливих осіб. Автори дослідження підкреслюють важливість не так формалізованого, як змістового підходу до потенційних законодавчих реформ у даній сфері.

Ключові слова: довічне позбавлення волі для жінок, система покарань, система виконання покарань, гендерна політика, гуманізація.

K.O. Dziuba, O.I. Moskalenko *The Perspective of Legislative Refusal from the Application of Life Imprisonment to Women: Legal Analysis*

The article analyzes the Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the strengthening of guarantees for the protection of women's rights when determining the type and extent of criminal liability" (No. 11230, 01.05.2024), submitted by Member of Parliament of Ukraine O. Kachura. In the focus of the analysis is a legislative proposal on the possibility of assigning such a punishment to women as life imprisonment only based on a cumulative sentence. The authors consider the system of punishments according to the Criminal Code of Ukraine with an emphasis on the place in it of such a type of punishment as life imprisonment and the specifics of assigning this type of punishment to women.

The research examines the arguments expressed in the explanatory note to the draft law with the help of an analytical toolkit, and with the help of the historical method, the attempts of the national lawmaker, which remained fruitless, to implement this approach are traced. This legislative initiative is analyzed by the authors also using gender-sensitive and anti-discrimination optics, which makes it possible to pay attention to the issue of gender equality when imposing punishments. For this analysis, the researchers use the gender-sensitive anti-discrimination practice of the European Court of Human Rights and highlight the debatable areas that exist in this sensitive area.

The study critically reviews the proposed draft law and raises the issue of the need to reform the system of execution of punishments in such a way as to take into account the peculiarities and specific problems of women and men in the application of punishments. Based on the results of the analysis of the existing problems in the issue of serving sentences by women, the authors make proposals for the possible improvement of the status of women in places of deprivation of liberty and the movement towards the humanization of punishments and the introduction of a rehabilitation approach for convicts based on understanding the needs of certain categories of convicts, including vulnerable persons. The authors of the study emphasize the importance of a not so much formalized as substantive approach to potential legislative reforms in this area.

Keywords: *life imprisonment for women, punishment system, system of execution of punishments, gender policy, humanization.*

Постановка проблеми. Наразі у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності знаходиться на опрацюванні проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту прав жінок при визначенні виду і розміру кримінальної відповідальності» (реєстр. No 11230 від 01.05.2024), поданий народним депутатом України О.А. Качурою. Його центром є законодавча пропозиція щодо можливості призначення жінкам такого виду покарання, як довічне позбавлення волі, лише за сукупністю вироків. Пропоновані зміни потребують розгляду як в рамках оцінки аргументів щодо специфіки призначення довічного ув'язнення жінкам та чоловікам, так і в більш широкій системі реформування кримінальної юстиції, яка має бути адаптована до потреб уразливих категорій засуджених, повинна відповідати антидискримінаційним стандартам та

впроваджувати достатній рівень гендерної сенситивності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чимало українських науковців присвятили свої роботи висвітленню даної проблематики. Такими науковцями є С.В. Нікітенко, О.В. Хорошун, В.О. Меркулова, О.І. Бажанов, О.В. Харитоновна та інші. Праці цих вчених заклали певне підґрунтя для теоретичного розвитку вчення про покарання та його застосування у практичній площині щодо окремих категорій засуджених, а також представили засади для формування гендерно-чутливої кримінально-правової політики в цій області. Тим не менш, багато питань залишаються невирішеними та потребують свого подальшого розвитку з урахуванням вимог та потреб сучасності.

Метою статті є: аналіз законопроекту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту прав жінок при визначенні виду і розміру кримінальної

відповідальності» з точки зору аргументів ініціативного суб'єкта та цілей запропонованої норми; розгляд питання з точки зору дотримання принципів гендерної рівності та недискримінації; внесення власних пропозицій щодо реформ у досліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу.

Огляд законопроекту

Кримінальний кодекс України трактує покарання як захід примусу, що застосовується державою до особи, визнаною винною вироком суду за вчинення кримінального правопорушення та має на меті обмежити права і свободи правопорушника. Відтак до правопорушника можуть бути застосовані такі покарання: штраф; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; службові обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; пробаційний нагляд; арешт; обмеження волі; тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі (ст. 51 КК України) [1].

Питання довічного позбавлення волі в суспільстві є складним, гострим і дискусійним питанням. На сучасному етапі еволюції вітчизняної кримінально-правової політики, яка враховує, зокрема, і сучасні світові тенденції щодо гендерних аспектів покарань, це питання стало одним з актуальних, больових та проблематизованих.

1 травня 2024 р. до Верховної ради України було внесено законопроект №11230 [2], який пропонує зміни до Кримінального кодексу, що стосуються оновлення підходів до застосування до жінок такого виду покарання, як довічне позбавлення волі. В запропонованій автором законопроекту редакції ст. 64 ККУ передбачається, що зазначений захід примусу може бути застосований до жінок лише за сукупністю вироків (наразі зазначений вид покарання може бути застосований і за вчинення одиничного злочину, і за сукупністю кримінальних правопорушень). Відповідні зміни пропонуються і до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»[3], де у ч. 2 ст. 6 передбачається положення щодо можливості встановлення для

жінок і чоловіків різних видів і розмірів кримінальних покарань. Оновлення з таким самим формулюванням пропонується і до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [4].

Аналіз законопроекту призводить до висновку, що його імплементація містить ризики створення досить значної юридичної прогалини, яка виникне саме в питанні призначення покарання жінкам. Важливо зазначити, що у проекті довічне позбавлення волі (далі – ДПВ) стосовно жінок як вид покарання не виключається, проте лишається можливість його призначення лише за сукупністю вироків [2]. ДПВ у такому випадку може бути застосовним лише при здійсненні злочину у період відбування покарання за попереднє кримінальне правопорушення, і якщо за такий злочин вказаний вид покарання передбачений санкцією Особливої частини КК [1]. Подібний підхід виглядає проблемним з таких причин:

1) за подібного підходу знижується впливовість такої мети покарання, як спеціальна превенція, адже особа відтепер не може бути остаточно позбавлена можливості вчинити навіть особливо тяжкі злочини, пов'язані зокрема із вбивством, адже після відбування кожного наступного покарання вона зберігатиме впевненість у строковості обмежень, які можуть бути до неї застосовані;

2) в рамках цілі спеціальної превенції втрачається і сенс «погрози» застосування більш суворого покарання, ніж позбавлення волі на певний строк у разі повторного вчинення кримінального правопорушення, бо у разі вчинення злочинів, при скоєнні яких особі в рамках максимуму санкції статті Особливої частини КК можливо було би призначено ДПВ, тепер жінці найбільш вірогідно буде призначено максимально тривале позбавлення волі, яке юридично не може набувати більш жорсткої форми (тільки при повторному вчиненні злочину під час відбування покарання);

3) фактично для зазначеної категорії осіб знижуватиметься і значення стану судимості, адже у тому випадку, коли жінка відбула покарання, але ще має судимість і знову вчиняє відповідне кримінальне правопорушення, за яке у санкції статті Кримінального Кодексу максимальним є покарання у вигляді ДПВ, його не може бути призначено жінці.

4) ще однією больовою точкою виявляється і те, що скільки б кримінальних правопорушень особа не вчинила до засудження, не залежно від ступеня їх тяжкості, їй неможливо буде призначити покарання, суворіше за 15 років позбавлення волі (ч.2 ст.70; ч.2 ст.63 КК).

Аналіз аргументів суб'єкта законодавчої ініціативи

Досліджуваний законопроект було подано народним депутатом України О.А. Качурою. У пояснювальній записці [2] йдеться про те, що жінки-довічниці становлять невелику частину тих, хто відбуває покарання. 01.11.2022 року Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) [5]. Відповідно до Конвенції Україна взяла на себе зобов'язання щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до положень Конвенції. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності. Станом на 2023 рік Національна поліція України зафіксувала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. У статистиці домашнього насильства за 2023 рік автор законопроекту бачить підтвердження аргументу про те, що жінки скоюють злочини, тому що самі були жертвами насильства.

Окремий акцент автором законодавчої ініціативи здійснюється на ролі жінки в суспільстві в контексті зміцнення його моральних основ, вихованні дітей та місця в сім'ї. Подібна риторика поляризує чоловічі та жіночі гендерні ролі, позбавляє погляду на чоловіків як повноцінних учасників виховання дітей та організації сімейного повсякдення. На думку судді ЄСПЛ Пауло Пінто де Альбукерке, такий погляд на жінок є соціальним стереотипом і патерналістським ставленням, що базується на гендерній основі [6].

Також автор законопроекту зосередив значну увагу на відмінностях між жінками та чоловіками, вказуючи на те, «що між жінками і чоловіками є соціально-психологічні та психофізичні відмінності, наявність яких оспорювати безглуздо». В пояснювальній записці йдеться і про те, що саме ці особливості створюють значну різницю в почуттєвій, емоційній та вольовій сферах [2].

Думається, що зміщення акцентів у бік біологічних відмінностей і обмежена увага до того, яке соціальне значення приписується цим відмінностям, є хибним шляхом у розв'язанні проблем, пов'язаних із злочинністю жінок. Скоріше, варто звертати увагу на більшу уразливість жінок та перелік їхніх потреб, що має підштовхувати до впровадження інноваційних підходів саме у системі виконання, а не призначення покарань. Йдеться про те, щоб надати жінкам, засудженим до довічного позбавлення волі, відповідні можливості згідно їхніх потреб, які сприятимуть їхній реабілітації та ресоціалізації. Такі можливості можуть стосуватися підтримки у питаннях здоров'я, участі у вихованні дітей, проходження спеціальних реабілітаційних програм тощо.

Пан народний депутат О.А. Качура вказує також і на економічні переваги прийняття законопроекту, адже, на його думку, реалізація передбачуваних змін не потребує бюджетних витрат, а в перспективі дозволить економити кошти. Видається, такий підхід можна охарактеризувати як «шлях найменшого спротиву», в той час як якісні зміни у системі виконання покарань, безумовно, потребують ресурсів, і це питання також заслуговує на увагу народних обранців.

Що стосується соціальних наслідків, то у пояснювальній записці йдеться про те, що вони будуть позитивними безпосередньо для забезпечення рівності системи кримінальних покарань щодо жіночої статі, адже реалізація закону забезпечить захист прав жінок, а також стане поштовхом для гуманізації кримінальної відповідальності відносно них. Автор законопроекту зауважує: «сене принципу рівності засуджених перед законом не означає, що всі будуть отримувати однакові покарання, однакові умови відбування покарання або однакове поведіння» [2]. Погоджуючись із зазначеним висловом, відзначимо, що відмінності у поведінці, які є належним чином обґрунтованими, допустимі і не являють собою дискримінацію, але вони скоріше виступають викликом для кримінально-правової політики, оскільки відповіддю на цей виклик має стати серйозне реформування усієї системи виконання покарань у вигляді довічного позбавлення волі.

Досвід попередніх років

Варто зауважити, що даний законопроект – далеко не перша спроба змінити напрями кримінально-правової політики стосовно жінок у питаннях довічного позбавлення волі. У 2015 р. до Верховної Ради України надійшов проект закону № 2254а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок» [7]. Цим документом передбачалось виключення з ч.2 ст. 64 Кримінального кодексу України слів «що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку» [7]. В пропонованій редакції названа стаття виглядала б так: «довічне позбавлення волі не застосовується до жінок» [1]. Відповідні зміни пропонувалися і до Кримінально-виконавчого кодексу України [8]. Аргументація ініціативного суб'єкта, викладена у пояснювальній записці, була майже аналогічною із аргументацією, наведеною депутатом Качурою. Хоча законопроект і дійшов до повторного другого читання, на жаль, його було відхилено за браком шести необхідних голосів.

Пропозиції таких змін є не лише рішеннями владних суб'єктів, а мають і суспільний запит, висловлений в активних формах. Так 27 листопада 2018 р. було оприлюднено петицію «Про скасування довічного позбавлення волі для жінок» [9], авторкою якої є громадянка України Яна Баранова. Однак через брак необхідної кількості голосів петиція не потрапила на розгляд до Президента України.

Дотримання принципу рівності у призначенні довічного ув'язнення: практика ЄСПЛ

Пропоновані законодавчі зміни викликають запитання, а чи не є це проявом привілейованого становища жінок, яке порушує питання їх рівності з чоловіками? У ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод йдеться про заборону дискримінації. Важливою висновку про те, що заборона застосування довічного позбавлення волі до жінок не є проявом дискримінації, дійшла Велика Палата Європейського суду з прав людини у справі Хамтоху та Аксенчік проти Росії (Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, App. N 60367/08 та 961/11, 24 January 2017) [6]. Рішення щодо недискримінації за ознакою статі було прийнято 10 голосами проти 7, що вказує на достатньо серйозну контрверсійність питання і

дискусію між суддями. Рішення більшості, вірогідно, своїм лейтмотивом мало недопущення звуження прав людини «під дахом» ЄСПЛ. Суд погодився із тим, що жінки скоюють злочини в багатьох випадках і через те, що самі були жертвами насильства. Суд спирався на міжнародно визнану необхідність захисту жінок від жорстокого поводження та насильства під час ув'язнення та на «потреби захисту вагітності та материнства». Він також базував свої висновки на даних, які свідчать про те, що в Росії ув'язнено набагато менше жінок, ніж чоловіків, і що довічне ув'язнення призначається рідко. На цій підставі Суд підкреслив субсидіарність своєї ролі та встановив, «що існує суспільний інтерес, який лежить в основі звільнення жінок-правопорушниць від довічного ув'язнення за загальним правилом». [6] Суд також зазначив відсутність європейського консенсусу щодо призначення довічного ув'язнення і вважав звільнення певних груп від довічного ув'язнення «соціальним прогресом».

Суддя Шайо в своїй окремій думці, не погоджуючись із більшістю, наголосив на відсутності дискримінаційних проявів, оскільки наявність такого виду покарання, як довічне позбавлення волі, та відсутність його для жінок, на його думку, не переводить чоловіків в гірше становище. Суддя зазначив, що такі засоби є виправданими, адже жіноча злочинність несе меншу суспільну небезпеку і є менш поширеною, порівняно із чоловічою, що вважається обґрунтованою підставою для послаблення в її стримуванні. Не вважає гендерним стереотипом Шайо і погляд на те, що жінці, яка відбуває довічне позбавлення волі, завдається більших страждань, зокрема, і через те, що вона фактично позбавляється можливості народжувати і виховувати дітей. Такий прояв, згідно його позиції, відбувається скоріш не через біологічні особливості жіночого мозку чи закладений природою материнський інстинкт, а скоріш формується суспільним запитом на жінку як матір. Таким чином на жінок покладаються певні соціальні очікування, невиконання яких саме по собі і стає причиною зазначених страждань.

Значущою та глибокою є окрема збіжна думка судді Ангеліки Нуссбергер, яка підтримує більшість, але містить декілька важливих критичних зауважень. Зокрема, суддя підкреслила, що не може абсолютно ствердно

назвати оспорювані заявниками положення такими, що не містять дискримінаційних проявів. Проте, спираючись на аргумент Вольтера «Краще – ворог доброго», суддя Нуссбергер зауважила, що не може допустити ситуації, коли Росія, виконуючи рішення ЄСПЛ, застосує так зване «знижуюче вирівнювання», запровадивши довічне позбавлення волі для жінок, що означало би крок назад у захисті прав людини жінок. Суддя Туркович також вказувала на певні важливі моменти, наголошуючи, що існуючі між жінками і чоловіками відмінності біологічного і психологічного характеру впливають на їх стан під час відбування покарання. За всіма показниками та критеріями жінкам складніше переносити процес покарання; вагому частину в цій проблемі несе саме психічне ставлення до різних факторів, серед яких і відокремленість від родини, яка для жінок виявляється у два рази важчою порівняно з чоловіками.

У спільній частковій окремій розбіжній думці суддів Сісіліаноса, Мосе, Любарди, Моуру-Вікстрома та Куцко-Стадллімаера стверджується, що більшість у цій справі знехтувала тестом на дискримінацію в частині визначення «дуже вагомих причин» для обґрунтування різниці у поведженні і що переважна більшість держав взагалі не звільняє жінок від довічного ув'язнення. А тому судді голосували за формування більш індивідуалізованого підходу до вразливості усіх засуджених і вбачали у цій справі порушення Конвенції.

Суддя Пауло Пінто де Альбукерке у своїй окремій думці вислови застереження, що такі «послаблення» щодо жінок задля їх захисту в майбутньому можуть призвести до зворотного: жінки стануть розглядатися постійно лише в якості жертв, що в подальшому може викликати питання про наявність у жінок соціальних недоліків порівняно із чоловіками, оскільки вони сприяють збереженню віри в те, що між статями існує вроджена різниця в здібностях [6]. Суддею Альбукерке робиться важливе попередження, що такі дії лише сприяють продукуванню гендерних стереотипів. Було зазначено і про те, що «виправлення нерівності» між жінками і чоловіками в галузі системи покарань, яким мотивувалися російські законодавці при створенні відповідних норм, є лише відбитком застарілого образу жінки в суспільстві та проявом патерналістського ставлення. Суддя

зосередив увагу на тому, що відмова від довічного позбавлення волі лише стосовно жінок є недостатнім кроком для гуманізації суспільства, оскільки «гуманні міркування не можуть принести користь лише особливо вразливим групам». Натомість автор окремої думки бачить перспективи у скасуванні довічного ув'язнення для всіх осіб, включаючи чоловіків, аргументуючи це «неможливістю, за умов дотримання європейської системи захисту прав людини та міжнародного права, захистити частину громадян від жорстокого поводження, продовжуючи заподіювати його іншим» [6].

Проблеми системи виконання покарань щодо жінок і шляхи їх розв'язання

Жінки є більш уразливою категорією в'язнів порівняно із чоловіками, що пов'язано із соціальним буттям їх певних біологічних, психологічних відмінностей та особливими очікуваннями, які покладає на них суспільство щодо ролі в сім'ї та вихованні дітей. Важливим дороговказом стосовно поводження з ув'язненими жінками є Правила ООН стосовно поводження з ув'язненими жінками і засобів покарання для жінок-правопорушниць без позбавлення їх свободи (Бангкокські правила), які, видається, мають бути орієнтиром у реформуванні кримінально-виконавчої системи.

Сучасні автори, що працюють з проблематикою виконання покарань, значну увагу приділяють її гендерним аспектам [10]. Серед наявних гострих проблем зазначається необхідність звертати увагу на гігієнічні потреби жінок в установах відбування покарань, сприяння комплексному характеру надання жінкам медичних послуг. Медична допомога є необхідною вимогою та правом, яке має кожна засуджена особа. Проблема полягає в початковому орієнтуванні такої допомоги на чоловіків та їхні потреби, що може призводити до гіршої якості такої допомоги для жінок через неврахування особливостей останніх. Особливо гострий прояв ці питання мають в ситуаціях, коли ув'язнені жінки народжують, причому питання стосується не лише пологів, а і періоду перед та після них, що об'єктивно набагато складніше забезпечити в межах виконавчої установи. Обсяг проблем зі здоров'ям у жінок є більш широким, ніж суто питання народження дітей: сюди відносяться і психологічні відмінності, накладені на перебування під

постійним наглядом та розлуку з близькими, і, можливо, пережите насильство, і навіть банальна різниця в антропологічній будові тіла, яка також має бути врахована.

Мова має вестися про необхідність регулярних гінекологічних обстежень жінок, обов'язковий скринінг щодо можливого раку статевих органів чи грудей. Дуже важливим є впровадження кваліфікованої психологічної допомоги, яка може бути потрібна з багатьох причин: від тиску інших ув'язнених до проблем із насильством до ув'язнення.

«Просте копіювання медичних послуг, що надаються чоловікам-в'язням, є недостатнім для жінок», - зазначає Спеціальний доповідач з питань насильства щодо жінок [11]. Невраховання потреб і особливостей жінок при наданні медичної допомоги є проявом дискримінації, адже до них застосовується буквально *однакове, а не рівне* ставлення порівняно із чоловіками-в'язнями.

В рамках вирішення цього питання деякі дослідники пропонують реформу кримінально-виконавчої системи, згідно якої будуть створюватися нові та укрупнюватися вже існуючі виконавчі установи, в основу чого буде покладено врахування ментальних та антропологічних відмінностей, а відповідно і особливих потреб жінок [12, с. 16-17; 13; 14; 12]

Ще однією важливою проблемою, з якою стикаються ув'язнені жінки, є контакт із зовнішнім світом. Його важливість полягає в тому, що жінка, контактуючи з дітьми, родичами, тощо, має змогу підтримувати свій психологічний стан і зберігати соціальні зв'язки, необхідні для реабілітації та соціалізації.

Відповідно до ст. 93 Кримінально-виконавчого кодексу України, «засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його місця проживання до засудження або місця постійного проживання родичів засудженого» [15]. Проте, якщо подивитися «Перелік найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України» [16], який затверджений наказом Міністерства юстиції України 10 травня 2017 р. № 1519/5, то стає помітно, що ситуація не зовсім відповідає приписам КВК, адже виправні

установи для тримання жінок створені навіть не в кожній області, і що ще більш важливо, відбування покарань щодо неодноразово засуджених до позбавлення волі жінок здійснюється лише в 4 таких установах. Згідно із зазначеними приписами, відповідних місць в Україні функціонує лише 14, але і це ще не всі проблеми, адже, за даними сайту DeepStateMap [17], 4 з них знаходяться на окупованих територіях, а одна з них, що знаходиться в Луганській області, була пристосована для тримання неодноразово засуджених до позбавлення волі жінок. Зі сказаного можна зробити висновок, що події на Сході України та в Криму 2014-2022 рр. та повномасштабне вторгнення РФ у 2022 р. ще більше погіршили зазначену проблемну ситуацію. В той час як рішення про необхідність розміщення жінок у в'язницях якомога ближче до їхнього дому було прийнято і Підкомітетом ООН із запобігання катуванням [18].

Оскільки максимально забезпечити можливість перебування ув'язненої поруч із сім'єю неможливо, у місцях позбавлення волі повинні створюватися додаткові кімнати для розміщення жінок разом з рідними. У роботі «Гендерні перспективи катувань: закон і практика» [10] згадується і про особливості створення таких кімнат, а саме про необхідність враховувати гендерно-специфічні потреби [10]. При цьому не слід забувати і про категорію жінок, які не бажають контакту з рідними. До прикладу, над жінкою вдома знущався чоловік, піддавав її насильству, відповідно така жінка не має потреби у побаченнях із кривдником, і цю попередню історію насильства обов'язково потрібно брати до уваги при реабілітаційній роботі з такими засудженими.

Ще одним шляхом розв'язання проблеми контакту із зовнішнім світом можуть бути сімейні візити. Саме вони впливають на жінку позитивно, допомагають підтримати психологічний стан, адже коли засуджені втрачають соціальні зв'язки, це спричиняє психологічну та емоційну нестачу у спілкуванні, а також вигорання. Другою причиною важливості сімейних візитів є фінансова підтримка ув'язненої близькими. Так, родичі можуть задовольняти деякі базові потреби, наприклад, забезпечувати медикаментами, що

дозволить жінці почуватися більш впевненою за рахунок подібної підтримки.

В Україні вже розпочато реформування системи виконання покарань для осіб, засуджених до позбавлення волі, що закріплено «Концепцією реформування (розвитку) пенітенціарної системи України» [19], яку було схвалено Розпорядженням КМУ 13.09.2017 року №654-р. З урахуванням викладених вище поглядів та ідей, вважаємо за необхідне приділити більше уваги питанням ув'язнених жінок і гендерним аспектам відбування покарань при будівництві нових і укрупненні існуючих установ відбування покарань, що дійсно буде великим кроком в гуманізації та мінімізації дискримінації в рамках кримінально-виконавчої системи.

Висновки.

Українська кримінально-правова політика потребує нового етапу реформ з урахуванням гендерних аспектів призначення і виконання покарань. Аналізований у статті законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту прав жінок при визначенні виду і розміру кримінальної відповідальності» потребує серйозних доопрацювань, оскільки пропоновані підходи спрямовані на поверхове розв'язання проблем і скоріше нагадують так зване «гендерне

замилування» (gender washing), тобто поверхневе включення гендерних перспектив у порядок денний без серйозної взаємодії зі змістом [20].

Запропоноване нове формулювання ч.1 ст. 64 КК може утворити юридичні та соціальні проблеми, зокрема, через можливість призначення ДПВ жінкам лише при вчиненні нового злочину в період відбування покарання, в той час як серйозні проблеми із питаннями відбування жінками покарань у кримінально-виконавчій системі залишаються поза законодавчими ініціативами.

Видається важливим звернутися до нагальних змін, яких потребує власне сама система виконання покарань, яка не пристосована до відбування покарань, пов'язаних із позбавленням волі жінок, адже в цій системі спостерігається нестача умов для задоволення базових жіночих потреб як медичного, так і психологічного, і соціального характеру. Більше уваги варто звертати саме на ці гендерні аспекти, адже неврахування особливостей жінок в процесі відбування покарання і є проявом дискримінації.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення гарантій захисту прав жінок при визначенні виду і розміру кримінальної відповідальності: Проект Закону від 01.05.2024 р. № 11230. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44150>.
3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>.
4. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 р. № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.
5. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція): Конвенція від 11.05.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text.
6. Рішення Європейського суду з прав людини від 24.01.2017 у справі «Хамтоху та Аксенчик проти РФ». URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B"itemid":\["001-170663"\]%7D](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B).
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок): Проект Закону від 03.07.2015 р. № 2254а. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55855.

8. Кримінально-виконавчий кодекс України: Кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#>.
9. Про скасування довічного позбавлення волі для жінок Електронні петиції – Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <https://petition.president.gov.ua/petition/48523>.
10. Th. Rytter, A. Huber. Women in the Criminal Justice System and the Bangkok Rules. In: Gigi Scoles ... [et al.], Gender Perspectives on Torture: Law and Practice. Washington College of Law. Center for Human Rights and Humanitarian Law. Anti-Torture Initiative, 2018 p. 217-238. URL: <https://dignity.dk/wp-content/uploads/CHECKED-Gender-Perspectives-on-Torture-Publication.pdf>.
11. The right to health of prisoners in international human rights law. *International Journal of Prisoner Health*, Vol. 4 Iss: 1 (2008), Pp. 3—53.
12. Нікітенко С. В. Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, скоєних жінками на тлі наркоманії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2004. 20 с.
13. Хорошун О. Прогресивна система виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі. *Право і суспільство*. 2015. № 3. С. 166. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/3_2015/part_1/32.pdf.
14. Меркулова В. О. Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності: монографія. Одеса: НДРБВ ОЮІ НУВС, 2003. 281 с.
15. Кримінально-виконавчий кодекс України: Кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV: станом на 19 трав. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.
16. Перелік найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 10.05.2017 р. № 1519/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1519323-17#Text>.
17. Мапа бойових дій DeepStateMAP. URL: <https://deepstatemap.live/#5/49.696/31.245>.
18. U.N. Committee against Torture, Concluding Observations on Costa Rica, CAT/C/CRI/CO/2, 2008, para. 18. URL: <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/catcrico2-conclusions-and-recommendations-committee-against>.
19. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-p#Text>.
20. Харитонova О.В. Стратегія гендерної рівності в освіті та сектор безпеки і оборони. *Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку сектору безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи*: тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 18 травня 2023 року). Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2023. С. 366.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kryminalnogo kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia harantii zakhystu prav zhinok pry vyznachenni vydu i rozmiru kryminalnoi vidpovidalnosti: Proekt Zakonu vid 01.05.2024 r. № 11230. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44150>.
3. Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Zakon Ukrainy vid 08.09.2005 r. № 2866-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>.
4. Pro zasady zapobihannia ta protydivi dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r. № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17>.
5. Konventsiiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu iz tsymy yavyshchamy (Stambulska konventsiiia): Konventsiiia vid 11.05.2011 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text.
6. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 24.01.2017 u spravi “Khamtokhu ta Aksenchyk proty RF”. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B"itemid":\["001-170663"\]%7D](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B).

7. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy (shchodo humanizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti zhinok): Proekt Zakonu vid 03.07.2015 r. № 2254a. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55855.

8. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#>.

9. Pro skasuvannia dovichnoho pozbavlennia voli dlia zhinok Elektronni petytsii – Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. URL: <https://petition.president.gov.ua/petition/48523>.

10. Th. Rytter, A. Huber. Women in the Criminal Justice System and the Bangkok Rules. In: Gigi Scoles ... [et al.], Gender Perspectives on Torture: Law and Practice. Washington College of Law. Center for Human Rights and Humanitarian Law. Anti-Torture Initiative, 2018 p. 217-238. URL: <https://dignity.dk/wp-content/uploads/CHECKED-Gender-Perspectives-on-Torture-Publication.pdf>.

11. The right to health of prisoners in international human rights law. *International Journal of Prisoner Health*, Vol. 4 Iss: 1 (2008), Pp. 3—53.

12. Nikitenko S. V. Profilaktyka koryslyvykh ta koryslyvo-nasylnytskykh zlochyniv, skoiennykh zhinkamy na tli narkomanii: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kharkiv, 2004. 20 s.

13. Khoroshun O. Prohresyvna systema vykonannia pokarannia u vyhliadi dovichnoho pozbavlennia voli. *Pravo i suspilstvo*. 2015. № 3. S. 166. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/3_2015/part_1/32.pdf.

14. Merkulova V. O. Zhinka yak sub'iekt kryminalnoi vidpovidalnosti: monohrafiia. Odesa: NDRVV OIuI NUVS, 2003. 281 s.

15. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129-IV: stanom na 19 trav. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.

16. Perelik naimenuvan orhaniv, ustanov vykonannia pokaran, slidchykh izoliatoriv Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 10.05.2017 r. № 1519/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1519323-17#Text>.

17. Mapa boiovykh dii DeepStateMAP. URL: <https://deepstatemap.live/#5/49.696/31.245>.

18. U.N. Committee against Torture, Concluding Observations on Costa Rica, CAT/C/CRI/CO/2, 2008, para. 18. URL: <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/catcrico2-conclusions-and-recommendations-committee-against>.

19. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.09.2017 r. № 654-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-r#Text>.

20. Kharytonova O.V. Ctratehiia hendernoї rivnosti v osviti ta sektor bezpeky i oborony. *Realizatsiia hendernoї polityky na suchasnomu etapi rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy: tezy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Khmelnyskyi, 18 travnia 2023 roku)*. Khmelnyskyi: Vydavnytstvo NADPSU, 2023. S. 366.